

ОӘЖ 336.22

САЛЫҚТЫҚ ТЕКСЕРУ МЕН САЛЫҚТЫҚ АУДИТТІҢ АЙЫРМАШЫЛЫҒЫ: ТЕОРИЯ ЖӘНЕ ПРАКТИКА

ЖЕТПІСОВА АЙДАНА ЕРЖАНҚЫЗЫ

2 курс магистранты

БАЙТУОВА ЛАУРА ТОЛЕГЕТАЕВНА

PhD докторы, аға оқытушы

«С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті» КеАҚ
Астана, Қазақстан

***Аннотация:** Бұл мақалада салықтық тексеру мен салықтық аудиттің теориялық және практикалық ерекшеліктері қарастырылған. Салықтық бақылау жүйесінің маңызды элементтері ретінде олардың ұқсастықтары мен айырмашылықтары талданды. Зерттеу барысында Қазақстан Республикасының салық заңнамасы мен халықаралық тәжірибе негізінде салықтық тексерудің құқықтық сипаты, мақсаты және салықтық аудиттің тәуелсіз қаржылық бақылау ретіндегі рөлі сипатталды. Мақаланың негізгі нәтижесі – салықтық аудиттің кәсіпорындар үшін тәуекелдерді азайтуға, қаржылық тәртіпті нығайтуға және салықтық ашықтықты қамтамасыз етуге бағытталған тиімді құрал екендігі анықталды. Автор салықтық аудит институтын одан әрі жетілдіру және салықтық тексерулердің ашықтығын арттыру жөнінде ұсыныстар ұсынады.*

***Тірек сөздер:** салық, аудит, тексеру, салықтық тексеру, бюджет, құжаттық тексеру, тақырыптық тексеру, салықтық аудит*

Қазіргі таңда Қазақстан Республикасының салық жүйесі экономиканың тұрақты дамуы мен мемлекеттік бюджеттің негізгі кіріс көзін қамтамасыз ететін басты тетіктердің бірі болып табылады. Салықтар – мемлекеттің қаржылық негізін құрайтын, экономикалық қатынастарды реттейтін және әлеуметтік бағдарламаларды іске асыруға мүмкіндік беретін басты құралдардың бірі. Салықтық бақылаудың тиімді ұйымдастырылуы мемлекет пен салық төлеуші арасындағы қарым-қатынастың ашықтығын арттыруға және көлеңкелі экономиканы азайтуға ықпал етеді.

Салықтық бақылаудың екі маңызды құралы бар: салықтық тексеру және салықтық аудит. Салықтық тексеру – мемлекеттің атынан уәкілетті органдар жүргізетін бақылау шарасы болса, салықтық аудит – тәуелсіз аудиторлар орындайтын, кәсіпорын мен жеке тұлғалардың салық міндеттемелерін дұрыс орындауын тексеретін қызмет. Екеуі де салықтық міндеттемелердің дұрыс орындалуын қадағалауға бағытталғанымен, мазмұны, әдістемесі мен құқықтық салдары бойынша елеулі айырмашылықтарға ие.

Мақаланың мақсаты – салықтық тексеру мен аудиттің ұқсастықтары мен айырмашылықтарын айқындап, салықтық бақылау жүйесінің тиімділігін арттыруға қатысты ұсыныстар беру.

Салықтық тексеру – салық органдарының салық төлеушілердің салық міндеттемелерін орындауын бақылау үшін жүргізетін негізгі құқықтық рәсімдерінің бірі. Қазақстан Республикасының 2017 жылғы жаңа Салық кодексінде салықтық тексеру арнайы бөлімде қарастырылып, оның нысандары, мерзімдері және тәртібі нақты көрсетілген.[1].

Салық тексерудің негізгі мақсаты – салық төлеушінің бюджет алдындағы міндеттемелерін толық және уақытылы орындауын қадағалау. Бұл тексерулер нәтижесінде салықтардың толық төленбеуі, есептіліктегі бұрмалаулар, бухгалтерлік және салықтық есеп жүргізудегі сәйкессіздіктер анықталуы мүмкін.

Салықтық тексерудің басты міндеттері:

✓ Салық заңнамасының сақталуын бақылау;

- ✓ Салық салу объектілері мен салық базасын дұрыс есептеуін тексеру;
- ✓ Төленген салықтардың толықтығы мен уақытығын анықтау;
- ✓ Заң бұзушылықтарды дер кезінде анықтап, оларды жою жөнінде шара қолдану.
- ✓ Қазақстан заңнамасына сәйкес, салықтық тексерулердің бірнеше түрі бар:
- ✓ Камералдық тексеру – салық органдары есептілікті автоматты түрде тексеру арқылы жүзеге асырады. Бұл ең жиі қолданылатын және аз шығынды нысан болып табылады.
- ✓ Құжаттық тексеру – салық төлеушінің қаржылық-шаруашылық құжаттарын талдау негізінде жүргізіледі. Ол жоспарлы және жоспардан тыс болуы мүмкін.
- ✓ Тақырыптық тексеру – белгілі бір мәселе немесе салық түрі бойынша жүргізіледі (мысалы, қосылған құн салығын төлеу дұрыстығы).
- ✓ Қайта тексеру – бұрын жүргізілген тексеру нәтижелерін қайта қарау мақсатында тағайындалады.[2].

Салықтық тексеру – мемлекеттік билік органы атынан жүргізіледі және оның нәтижелері міндетті сипатқа ие. Егер бұзушылықтар анықталса, салық төлеушіге айыппұл немесе өсімпұл салынады, ал кей жағдайда қылмыстық жауапкершілікке де тартылуы мүмкін.

Сондықтан салықтық тексерудің ерекшелігі – оның құқықтық-санкциялық сипаты. Ол көбіне қателіктерді алдын алу емес, факті бойынша анықтап, жазалау функциясын атқарады.

Салықтық аудит – бұл салық төлеушінің салықтық міндеттемелерін орындау барысын тәуелсіз аудитор тексеретін қаржылық бақылаудың ерекше түрі. Ол ұйымдардың салық есебінің дұрыстығын, салық заңнамасын сақтауын бағалауға және ықтимал қателіктерді алдын ала анықтауға бағытталған [3].

Халықаралық тәжірибеде салықтық аудиттің маңызы зор. Мәселен, ЭЫДҰ (OECD) елдерінде аудит жүйесі салықтық әкімшілендірудің негізгі элементі ретінде қарастырылады. Ал Халықаралық аудит стандарттарында (ISA) салық есебін тексеру кәсіпорынның қаржылық есептілігін растаудың ажырамас бөлігі болып табылады.

Қазақстанда салықтық аудиттің дамуы «Аудиторлық қызмет туралы» ҚР Заңы негізінде қалыптасты. Бұл заңға сәйкес, аудит – қаржылық есептіліктің дұрыстығын тәуелсіз тексеру ғана емес, сонымен қатар салықтар бойынша есеп-қисаптардың дұрыс жүргізілуін бағалау қызметін де қамтиды. Салықтық аудит арқылы кәсіпорын салық органдары жүргізетін тексерулерге алдын ала дайындалып, тәуекелдерін азайтады. [4]

Қазақстан тәжірибесінде салықтық аудит кәсіпорындар үшін салық тәуекелдерін басқарудың маңызды құралы болып саналады. Аудиторлар ұйымның салық есептілігін тексеру барысында тек салық заңнамасына сәйкестігін ғана емес, сонымен бірге есеп жүргізудегі қателерді, артық төлемдерді немесе бюджет алдындағы қарыздарды анықтайды.

Практикада салықтық аудит келесі бағыттарда қолданылады:

1. Алдын ала аудит – салық органдары тексеріс жүргізбей тұрып, ұйым өз еркімен аудит жүргізеді. Бұл әдіс кәсіпорынға айыппұл мен өсімпұлдан сақтануға мүмкіндік береді.

2. Жоспарлы аудит – жыл сайынғы қаржылық есептілікті тексерумен қатар, салық міндеттемелерін де тексеруді қамтиды.

3. Арнайы аудит – кәсіпорын белгілі бір салық түрі бойынша (мысалы, қосылған құн салығы немесе корпоративтік табыс салығы) аудит жүргізуді тапсырады.

Практикадан мысал:

Көптеген компаниялар салықтық аудитті пайдалана отырып, артық төленген ҚҚС сомаларын қайтарып алады немесе есепке жатқызылмаған шығыстарды түзетеді. Бұл тек қаржылық жағдайды жақсартып қана қоймай, сонымен қатар болашақта салық органдарымен даулардың алдын алады.

Осылайша, салықтық аудит Қазақстан кәсіпорындары үшін сенімді қорғаныс пен тиімді қаржылық жоспарлаудың құралы ретінде қызмет етеді.

Кесте 1 - Салықтық тексеру мен салықтық аудиттің салыстырмалы сипаттамасы

Көрсеткіш	Салықтық тексеру	Салықтық аудит
-----------	------------------	----------------

Мақсаты	Салық заңнамасының орындалуын бақылау	Салық есептілігінің дұрыстығын бағалау
Құқықтық негізі	Міндетті, заңмен бекітілген	Ерікті, келісімшарт негізінде
Орындаушы	Мемлекеттік кірістер органдары	Тәуелсіз аудиторлар
Нәтижесі	Айыппұл, өсімпұл, қайта есептеу	Ұсыныстар, қорытындылар
Әсері	Қадағалау және жазалау	Алдын алу және кеңес беру

Қазақстанда салықтық бақылаудың негізгі тетіктерінің бірі – салықтық тексерулер. Дегенмен, тәжірибе көрсеткендей, бұл тексерулер көбіне заң бұзушылықтарды анықтауға бағытталғандықтан, кәсіпорындар үшін айыппұлдар мен санкцияларға алып келеді. Ал салықтық аудит керісінше алдын алу сипатына ие, яғни кәсіпорындардың қаржылық-шаруашылық қызметін тәуелсіз сараптау арқылы ықтимал қателіктерді дер кезінде анықтап, оларды түзетуге мүмкіндік береді.

Қазақстандық кәсіпорындар тәжірибесі көрсеткендей, салықтық аудит жүргізген ұйымдарда қаржылық есептіліктің сапасы артып, салықтық тексерулер барысында елеулі бұзушылықтар анықталу ықтималдығы төмендейді. Мысалы, ірі сауда және өндірістік компанияларда аудиторлық фирмалардың ұсыныстары негізінде есеп саясаты жетілдіріліп, нәтижесінде салықтық жүктеменің заңды түрде оңтайландырылуына қол жеткізілген.

Мемлекеттік кірістер комитетінің тексерулері көбіне кешенді сипатқа ие болып, бірнеше салық түрлерін қамтиды. Мұндай жағдайда кәсіпорындарға тәуекел аймақтарын алдын ала бағалау үшін аудиторлық қызметке жүгіну тиімді болып отыр. Аудит барысында анықталған сәйкессіздіктерді түзету арқылы кәсіпорындар айыппұлдардан және салық дауларынан сақтанады.

Кәсіпорындарға әсері – салықтық аудиттің ең басты нәтижесі қаржылық тұрақтылықты сақтау болып табылады. Аудит тек заңдық талаптарды орындауды қамтамасыз етіп қана қоймай, кәсіпорынның беделін арттырады, инвесторлар мен серіктестер алдында сенімділікті күшейтеді. Сонымен қатар, тәуекелдерді басқару жүйесінің бір бөлігі ретінде салықтық аудит бизнестің ұзақ мерзімді дамуына ықпал етеді.

Қорыта айтқанда, салықтық тексеру мен салықтық аудит – Қазақстан Республикасының салықтық бақылау жүйесіндегі өзара байланысты, бірақ мақсаттары мен әдістері бойынша ерекшеленетін екі маңызды тетік болып табылады. Салықтық тексеру мемлекеттік бақылаудың міндетті түрі ретінде заң бұзушылықтарды анықтауға және бюджет кірістерін қамтамасыз етуге бағытталса, салықтық аудит – кәсіпорындардың өз бастамасымен жүргізілетін, салықтық тәуекелдерді төмендетуге және есептіліктің сапасын арттыруға арналған құрал.

Практикалық тұрғыда салықтық аудит салықтық тексерудің тиімділігін арттыруға, кәсіпорындар мен салық органдары арасындағы ашықтықты қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар, салықтық аудиттің дамуы елдегі бизнестің инвестициялық тартымдылығын арттырып, көлеңкелі экономиканың азаюына ықпал етеді.

Осыған байланысты, салықтық аудит институтын одан әрі жетілдіру – Қазақстанның қаржылық және экономикалық тұрақтылығын қамтамасыз етудің маңызды бағыты. Бұл үшін аудиттің құқықтық базасын нақтылау, кәсіби аудиторлардың жауапкершілігін арттыру және кәсіпорындар арасында салықтық мәдениетті қалыптастыру қажет.

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Қазақстан Республикасының Салық кодексі, 2024
2. Салықтық тексерістер мемлекеттің салықтық бақылау жүйесіндегі маңызды құралы болып табылады (Қазақстан Мемлекеттік кірістер комитеті, «Салықтық тексерістер», <https://zhts.kgd.gov.kz/kk/content/salyktyk-tekserister-21>).
3. Қазақстан Мемлекеттік кірістер комитеті. (2025). Қазақстандағы салықтық аудит: тәуекелдерді азайту және дайындық. MyBuh.kz. Қолжетімді: <https://mybuh.kz/useful/aza-standa-y-saly>
4. Қазақстан Республикасының «Аудиторлық қызмет туралы» Заңы (20 қараша 1998 жыл, № 304-І). Zakon.kz ресми құқықтық деректер базасы. Қолжетімді: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=51011692